

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИККА ТАЪСИРИ ВА ИЖТИМОЙ ОҚИБАТЛАРИ

Абдуллаев Шавкат Насриддинович

*мустақил изланувчиси
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

E-mail:abdullayevshavkat0126@gmail.com

Аннотация. *Мазкур мақолада яширин иқтисодиётнинг иқтисодий ва ижтимоий оқибатлари, унинг иқтисодий хавфсизликка таъсири, шаклланиши сабаблари ва уни камайтириши чоралари илмий таҳлил қилинди. Тадқиқот жараёнида хорижий олимлар Ф. Шнайдер, В. Танзи, Э. де Сото, Д. Норт ҳамда маҳаллий олимлар А. Ваҳобов, Б. Ходиев, Ш. Шодмоновнинг фикрлари таҳлил қилинди.*

Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, Солиқ қўмитаси Марказий банки маълумотлари асосида миллий иқтисодиётда яширин иқтисодиётнинг ҳолати баҳоланди. Тадқиқот якунига кўра яширин иқтисодиётнинг оқибатлари ҳамда уларни қисқартириши борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: *яширин иқтисодиёт, иқтисодий хавфсизлик, норасмий сектор, солиқ сиёсати, институционал иқтисодиёт, Ўзбекистон иқтисодиёти.*

THE IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON ECONOMIC SECURITY AND ITS SOCIAL CONSEQUENCES

Abdullayev Shavkat Nasriddinovich

*Independent Researcher
Tashkent State
the University of Economics*

E-mail:abdullayevshavkat0126@gmail.com

Abstract. *This article provides a scientific analysis of the economic and social consequences of the shadow economy, its impact on economic security, the reasons for its formation, and measures to reduce it. During the study, the views of foreign scholars F. Schneider, V. Tanzi, E. de Soto, D. North, as well as local scholars A. Vahobov, B. Khodiev, and Sh. Shodmonov, were analyzed.*

Based on data from the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, the Ministry of Economy and Finance, the Tax Committee, and the Central Bank, the state of the shadow economy in the national economy was assessed. The study concludes with proposals and recommendations for mitigating the consequences of the shadow economy.

Keywords: *shadow economy, economic security, informal sector, tax policy, institutional economics, economy of Uzbekistan.*

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Абдуллаев Шавкат Насриддинович

*независимый соискатель
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: abdullayevshavkat0126@gmail.com

Аннотация. В статье проведён научный анализ экономических и социальных последствий теневой экономики, её влияния на экономическую безопасность, причин формирования и мер по её сокращению. В процессе исследования были проанализированы научные взгляды зарубежных учёных Ф. Шнайдера, В. Танзи, Э. де Сото, Д. Норта, а также отечественных экономистов А. Вахабова, Б. Ходиева и Ш. Шодмонова.

На основе статистических данных Агентства статистики Республики Узбекистан, Министерства экономики и финансов, Налогового комитета и Центрального банка Республики Узбекистан была проведена оценка состояния теневой экономики. По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по снижению масштабов теневой экономики и минимизации её негативных последствий.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, неформальный сектор, налоговая политика, институциональная экономика, экономика Узбекистана.

Кириш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида “Халол меҳнат – хотиржам ҳаёт ва фаровон жамият гарови”, деган шиор асосида яширин иқтисодиётга қарши курашиш борасида ишларни умуммиллий ҳаракатга айлантириш, шунингдек, келгуси беш йилда яширин иқтисодиёт улуши 2 қарра қисқартириш; савдо ва сервис соҳаларида нақд пулсиз тўловлар улуши 75 фоиздан ошириш; расмий секторда банд бўлган аҳоли сони ҳозирги 8,5 миллиондан 14 миллионга етказиш каби улкан марраларни белгилаб берди [3].

Дарҳақиқат, яширин иқтисодиёт мамлакат иқтисодиёти ва тараққиётига бевосита таъсир кўрсатиб, унинг оқибатида мамлакат ижтимоий ҳаётига, иқтисодий барқарорлигига шунингдек, инвестицион жозибadorлигига салбий таъсир кўрсатади.

Яширин иқтисодиёт давлат бюджети даромадларини камайтиради, иқтисодий сиёсат самарадорлигини пасайтиради ва иқтисодий хавфсизликка таҳдид солади. Шунингдек, норасмий сектор иш ўринларини камайтиради, ижтимоий тенгликка салбий таъсир кўрсатади, инвестиция муҳитини пасайтиради.

Мамлакатимизда яширин иқтисодиётни жиловлаш борасида бир қатор ислохотлар олиб борилаётганлигига қарамадан, мамлакат ялпи ички маҳсулотининг чоракдан юқори қисмини ташкил этаётганлиги ташвишли ҳолат.

Шу нуқтаи назардан, ушбу тадқиқотда яширин иқтисодиётга сабаб бўлувчи омиллар, уларнинг оқибатлари ҳамда бартароф этиш йўналишлари таҳлил қилинади.

Адабиётлар таҳлили.

Яширин иқтисодиёт замонавий иқтисодиётнинг муҳим муаммоларидан бири ҳисобланади. Ф. Шнайдернинг таъкидлашича, яширин иқтисодиёт барча мамлакатларда мавжуд бўлиб, унинг улуши давлат институтлари самарадорлигига боғлиқ. Шунингдек, олим яширин иқтисодиётни давлат назоратидан ташқари амалда ошириладиган иқтисодий фаолият деб таърифлайди ва унинг улуши мамлакатнинг институтлар сифатидан қатъий назар шаклланишида намоён бўлишини баён этади [4].

Италиялик иқтисодчи Вито Танзи норасмий иқтисодиётнинг асосий сабаблари юқори солиқ юки ва давлатнинг назорат механизмларидаги заифликлар деб келтирган. Шунингдек олим яширин иқтисодиётнинг шаклланиш омилларини тўрт гуруҳга, яъни солиқлар, тартиблаштириш (регуляция), тақиқлар ва коррупцияга бўлади ва улар ноқонуний бойишни келтириб чиқаришини таъкидлайди. Шу билан бирга яширин иқтисодиёт мавжудлиги жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги тадқиқ қилиниб, бунда асосий оқибатлар сифатида ижтимоий тенгсизлик юзага келиши, бозор тизими ва рақобати, солиқ тизими бузилиши, хорижий тўғридан-тўғри инвестицияларни камайиши каби муҳим иқтисодий кўрсаткичлар келтирилган [5].

Бошқа тадқиқотчи олим Эрнандо де Сото яширин иқтисодиётни институционал муҳит билан боғлиқ муаммо сифатида баҳолаган [6]. Дуглас Норт институционал иқтисодиёт назариясида институтлар иқтисодий ривожланишнинг асосий омили эканлигини таъкидлаган [7].

МДХ давлатлари олимлари томонидан яширин иқтисодиёт ҳажмини ҳисоблашга амалий ёндашувлар, кўплаб тажрибалар ўтказилган. Хусусан, Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилов, И.И. Елисеева, А.Н. Ширин, А.Е. Суринов, Н.Ч. Бокун каби олимлар томонидан бир қатор фундаментал илмий манбалар шакллантирилган [8].

Шу билан бирга, маҳаллий олимларнинг фикрлари яширин иқтисодиётнинг табиати ва оқибатларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга.

Хусусан, А. Ваҳобов яширин иқтисодиётнинг улушининг ошиб бориши давлат бюджети даромадларига салбий таъсир кўрсатишини таъкидлайди [9].

Иқтисодчи Б. Ходиев норасмий секторнинг ижтимоий тенглик ва иш ўринларига таъсири ҳақида фикр билдирган [10]. Ш. Шодмонов эса иқтисодий сиёсатнинг самарадорлигини ошириш учун норасмий иқтисодиётни камайтириш чораларини ишлаб чиқиш лозимлигини қайд этади [11].

Шу тадқиқотлардан аён бўладики, яширин иқтисодиётни камайтириш давлатнинг институционал ва солиқ сиёсати билан чамбарчас боғлиқликдир.

Тадқиқот методологияси.

Мазкур мақолада яширин иқтисодиёт ҳажми ҳамда унинг иқтисодиётга таъсири, ижтимоий ва иқтисодий оқибатлари таҳлилин аналга оширишда статистик таҳлил, таққослама таҳлил, қиёслаш, илмий абстракциялаш, тизимли таҳлил, анализ, синтез каби тадқиқот усулларида фойдаланилган. Хусусан, статистик таҳлил асосида Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси, Солиқ қўмитаси ва Марказий банки маълумотлари асосида яширин иқтисодиётнинг улуши ҳамда иқтисодиётга таъсири таҳлил қилинди. Таққослаш усули Ўзбекистон ва хорижий давлатлар мисолида иқтисодий тенденциялар солиштириб тадқиқ қилинишида қўлланилди. Тизимли таҳлил ёрдамида яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсирини аниқлаш учун иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар таҳлил қилинди. Шунингдек, иқтисодий хавфсизликка таъсири баҳоланди.

Таҳлил ва натижалар.

Яширин иқтисодиёт замонавий иқтисодий тизимларда жиддий муаммолардан бири ҳисобланиб, унинг иқтисодий хавфсизликка таъсири долзарб илмий ва амалий аҳамиятга эга. Иқтисодиёт назарияси нуқтаи назаридан қаралганда, яширин иқтисодиёт давлат бюджетига тушумларнинг камайишига, солиқ базасининг қисқаришига ва молиявий барқарорликнинг издан чиқишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида давлатнинг стратегик соҳаларни молиялаштириш имкониятларини чеклаб, миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига хавф туғдиради.

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг “Кузатилмайдиган иқтисодиётни баҳолаш бўйича қўлланма”сига асосан “кузатилмайдиган иқтисодиёт” тушунчаси доимий статистик кузатувларда тўлиқ ёки қисман камраб олинмаган, шунингдек, статистик кўрсаткичларда акс эттиришда билвосита усуллар орқали баҳоланадиган иқтисодий фаолият сифатида таърифланади⁷⁹. Ўз навбатида, кузатилмайдиган иқтисодиёт норасмий, яширин ва ноқонуний иқтисодий фаолият турлари бўйича гуруҳларга ажратилади.

Ўзбекистонда кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида норасмий ҳамда яширин иқтисодиёт кўлами ўлчаниб борилади.

⁷⁹ Измерение ненаблюдаемой экономики: Руководство. Организация экономического сотрудничества и развития, 2002.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида жами норасмий ва яширин иқтисодиёт ҳажми ҳамда ЯИМ (ЯҲМ)даги улуши*

Т/р	Тармоқ номи	2021 йил		2022 йил		2023 йил		2024 йил		2025 йил	
		ҳажми (трлн сўм)	улуши %								
Жами яширин ва норасмий иқтисодиёт		306,4	37,3	348,8	35,0	418,9	34,8	505,7	34,8	498	26,9
1.	Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	118,9	65,4	129,9	62,2	152,7	62,9	169,5	63,6	191,7	62,6
2.	Саноат	23,4	11,6	22,2	9,2	26,2	9,1	32,7	8,9	44,4	5,9
3.	Хизматлар	136,6	42,6	167,0	40,4	205,4	38,8	263,4	40,1	30,3	26,9
4.	Қурилиш	27,5	43,3	29,8	40,6	34,6	41,0	40,0	41,3	231,6	16,3

*Муаллиф ишланмаси.

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, мамлакатимизда кузатилмайдиган (яширин ва норасмий) иқтисодиёт ҳажми йиллар давомида ўсиб бораётган бўлса-да, ялпи ички маҳсулот таркибида унинг улуши сезиларли даражада камаймоқда. Хусусан, 2021 йилда ЯИМ таркибида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 37,3 фоизни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2025 йилга келиб 10,4 фоизга камайиб, 26,9 фоизни ташкил этмоқда.

Кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ҳамда хизматлар соҳасида юқориликча сақланиб келинмоқда.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2026 йилдаги ПФ-21-сон фармони билан тасдиқланган «Ўзбекистон — 2030» стратегиясининг Барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш бўлимида Ялпи ички маҳсулотга нисбатан кузатилмайдиган иқтисодиёт улушини 23 фоизгача қисқартириш мақсади аниқ белгилаб қўйилган.

Бунга эришиш, албатта, бизнес учун қулай шароит яратиш, аҳоли ва тадбиркорлар ўртасида қонуний бизнес ишончли ҳимоя остида шиорлари асосида изчил тадбирларни амалга ошириш, айниқса нақдсиз ҳисоб-китобларни янада кенгайтириш зарур бўлади.

Бундан ташқари, кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибини таҳлил қилсак, унда норасмий иқтисодиёт ҳажми юқориликни кўришимиз мумкин.

1-расм. Кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида норасмий ҳамда яширин иқтисодиёт улуши*

*Муаллиф ишланмаси.

Таҳлиллар кўрсатдики, кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида яширин иқтисодиётнинг улуши ошиб бормоқда, бу, албатта, салбий кўрсаткич. Чунки яширин иқтисодиёт қонун билан ман этилмаган, аммо солиққа тортилмаслик ва қонун ҳужжатлари

талабларига риоя қилмаслик мақсадида давлат органларидан атайлаб беркитилган иқтисодий фаолият бўлиб, унинг оқибатида иқтисодиётга катта зарар етказилади.

Жадвал маълумотлари 2021–2025 йилларда норасмий ва яширин иқтисодиёт улушининг ўзгариш динамикасини кўрсатади. Таҳлилга кўра, норасмий иқтисодиёт улуши 2021 йилда 79,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2025 йилга келиб 70,5 фоизгача пасайган. Аксинча, яширин иқтисодиёт улуши шу даврда 20,5 фоиздан 29,5 фоизгача ўсгани кузатилади. Бу ҳолат иқтисодий муносабатларнинг маълум қисми расмий сектордан чиқиб, назоратдан ташқари фаолиятга ўтаётганини англатади. Илмий нуқтаи назардан, бундай тенденция солиқ юки, институционал чекловлар ва маъмурий тўсиқлар таъсири билан изоҳланади. Шунингдек, рақамли назорат механизмларининг етарли эмаслиги ҳам яширин иқтисодиёт кенгайишига сабаб бўлиши мумкин.

Мамлакатимизда яширин иқтисодиёт кўламини қисқартириш учун бир қатор чоралар шу жумладан, ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.12.2025 йилдаги “Нақдсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш ва яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-246-сон Фармони қабул қилинди.

Фармонни қабул қилишдан асосий мақсад нақдсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш ҳамда бизнес юритишда рақобат муҳитини янада ривожлантириш, мамлакатимизда яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришнинг самарали механизмларини жорий этиш ҳамда бизнесни соядан чиқаришни рағбатлантириш ҳисобланади. Ялпи ички маҳсулот таркибида кузатилмайдиган иқтисодиётнинг улуши мавжудлиги ривожланган давлатларда ҳам кузатилади.

2-расм. Хорижий давлатлар ЯИМ таркибида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши (фоизда)*

*Муаллиф ишланмаси.

Хулоса қилишимиз мумкинки, ривожланган давлатлар ЯИМ таркибида кузатилмайдиган иқтисодиёт улуши 3-8 фоизни, ўрта ривожланган давлатларда 10-20 фоизни, ривожланаётган давлатларда 20-30 фоизни ташкил этади.

Марказий Осиёда яширин иқтисодиёт улуши ўртача 30 фоиз атрофида бўлиб, бу ривожланган давлатларга нисбатан анча юқори. Бу эса норасмий меҳнат бозори, нақд пул айланмасининг юқорилиги, солиқ маъмуриятчилигининг мураккаблиги, институционал институтлар заифлиги билан изоҳланади.

Олиб борилган таҳлиллар ҳамда ижтимоий сўровлар натижасига кўра, яширин иқтисодиёт ҳажмининг юқорилиги қуйидаги оқибатларга олиб келади:

1. Солиқ тушумларининг камайиши – солиқ объектларининг тўлиқ ҳисобга олинмаслиги натижасида давлат бюджети даромадлари қисқарди.

Давлат бюджетининг асосий манбалари солиқлар экан, хуфиёна иқтисодиёт улуши

ортиши билан расмий даромадлар қисқаради. Бу эса ижтимоий харажатлар – таълим, соғлиқни сақлаш, пенсия ва инфратузилма каби соҳаларни молиялаштиришни қийинлаштиради.

2. Иш ўринлари ва ижтимоий адолатга таъсир – норасмий секторда ишчилар ҳуқуқлари таъминланмайди.

Хуфиёна ишчилар ижтимоий ҳимоя тизимидан – пенсия, суғурта, меҳнат ҳуқуқларидан маҳрум бўлади. Бу эса келажакда аҳолида камбағаллик ва ижтимоий ноустуворлик хавфини кучайтиради.

3. Рақобатнинг бузилиши ва инвестиция хавфи – барқарор иқтисодий муҳит бузилади

Норасмий бизнес қонуний талабларга риоя этмасдан иш юритгани учун уларга нисбатан расмий корхоналар камроқ рақобатбардош бўлади. Бу эса инвестиция муҳитини ёмонлаштиради ва янги инвестицияларни жалб қилишни қийинлаштиради.

4. Макроиқтисодий нотенглик

Хуфиёна иқтисодиёт ишсизлик ва ЯИМ (ялпи ички маҳсулот), ишсизлик даражаси ва бошқа макроиқтисодий кўрсаткичларнинг нотўғри баҳоланишига олиб келади. Бу эса нотўғри сиёсий қарорларга ва иқтисодий режалаштиришда хатога сабаб бўлади.

Айтайлик, Мисрда сўнгги йилларда норасмий меҳнат 60 фоиз атрофида бўлиб, бу ишсизлик кўрсаткичларини паст кўрсатмоқда. Аммо реал аҳволда миллионлаб одамлар расмий иш жойига эга эмас, бу эса иқтисодий сиёсатни нотўғри йўналишга бошламоқда.

Қолаверса, Жаҳон банки маълумотларига кўра, юқори норасмийлик даражасига эга мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми ўртача 15-20 фоиз паст бўлади.

Иқтисодий хавфсизликка яширин иқтисодиётнинг иқтисодиётнинг таъсири куйидагиларда намоён бўлади:

- давлат бюджетининг барқарорлигига таҳдид солади;
- иш ўринлари ва ижтимоий барқарорликка салбий таъсир кўрсатади;
- солиқ сиёсати ва давлат назоратининг самарадорлигини пасайтиради;
- иқтисодий ислохотлар ва инвестиция муҳитининг самарадорлигини ҳам чеклайди.

Хулоса

Тадқиқот натижалари яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка салбий таъсир кўрсатишини, давлат бюджет даромадларини камайтиришини ҳамда рақобат муҳитига путур етказишини кўрсатади. Яширин иқтисодиётнинг кенгайиши иқтисодий муносабатларнинг шаффоф эмаслиги, солиқ маъмурчилигидаги муаммолар, институционал чекловлар ва назорат механизмларининг етарли даражада самарали эмаслиги билан боғлиқ. Шу сабабли мазкур муаммони камайтириш комплекс ва тизимли ёндашувни талаб қилади.

Биринчидан, солиқ сиёсатини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Солиқ юқининг юқори бўлиши айрим хўжалик юритувчи субъектларни норасмий ёки яширин фаолиятга ўтишга ундаши мумкин. Шунинг учун солиқ ставкаларини оптималлаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик учун имтиёзлар жорий этиш ҳамда солиқ маъмурчилигини соддалаштириш зарур. Шу билан бирга, солиқ тўловчиларни рағбатлантирувчи механизмларни жорий этиш, масалан, ихтиёрий равишда даромадларини легаллаштирган субъектлар учун муайян енгилликлар бериш орқали иқтисодиётнинг расмий секторини кенгайтириш мумкин.

Иккинчидан, иқтисодиётни рақамлаштириш ва электрон ҳисоб-китоблар тизимини ривожлантириш яширин иқтисодиётни қисқартиришнинг самарали воситаларидан ҳисобланади. Электрон тўловлар, онлайн назорат-касса машиналари, рақамли ҳисоб-фактуралар ва автоматлаштирилган маълумотлар алмашинуви иқтисодий операцияларнинг шаффофлигини таъминлайди. Бу эса пул айланмаси устидан назоратни кучайтириб,

норасмий айланмаларни камайтиради.

Учинчидан, институционал ислохотларни чуқурлаштириш зарур. Бу борада ҳуқуқий базани такомиллаштириш, молиявий ва назорат институтларининг самарадорлигини ошириш, коррупцияга қарши кураш механизмларини кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Давлат органлари ўртасида маълумот алмашинувини интеграция қилиш орқали иқтисодий фаолият устидан комплекс назоратни таъминлаш мумкин.

Тўртинчидан, ижтимоий мониторинг ва аудит механизмларини кучайтириш талаб этилади. Норасмий сектор улушини мунтазам таҳлил қилиш, иқтисодий субъектларнинг фаолиятини таҳлил қилиш ҳамда жамоатчилик назоратини ривожлантириш орқали яширин иқтисодиёт кўламини камайтириш мумкин. Шунингдек, аҳоли ўртасида солиқ маданиятини ошириш ва иқтисодий саводхонликни ривожлантириш ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, яширин иқтисодиётни қисқартириш учун солиқ сиёсатини такомиллаштириш, рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириш, институционал ислохотларни кучайтириш ва самарали мониторинг тизимини жорий этиш каби чора-тадбирларни комплекс равишда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бу эса иқтисодиётнинг барқарор ўсиши ва шаффофлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 10.12.2025 йилдаги “Нақдсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш ва яширин иқтисодиёт улушини қисқартиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-246-сон фармони. – <https://www.lex.uz/ru/docs/7897630?ONDATE=10.12.2025>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2026 йилдаги “Мамлакат тараққиётининг 2030 йилгача мўлжалланган устувор йўналишлари доирасида ислохотларни изчил давом эттириш ва янги босқичга олиб чиқишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-21-сон фармони.

– <https://www.lex.uz/uz/docs/8050769>

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. (2025 йил 26 декабрь) <https://president.uz/uz/lists/view/8834>

4. Schneider F. Shadow Economy. – Vienna, 2015.

5. Tanzi V. Underground Economy. – Washington, 1999.

6. De Soto H. The Mystery of Capital. – New York, 2000.

7. North D. Institutions and Economic Performance. – Cambridge, 1990.

8. Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилов. Методы оценки скрытый и неформальный секторов экономики. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144 с., Елисеева, И. И. Измерение теневой экономической деятельности. – СПб., 2003. – 269 с. Суринов А. Е., Косарев А. Е., Глисин Ф. Ф. И др. Ненаблюдаемая экономика: попытка количественных измерений /; под ред. Суринова А. Е. – М.: Финстатинформ, 2003. – 256 с., Н.Ч. Бокун, В.Н. Тамашевич. Теневая экономика: проблемы количественного измерения, – Белорусский экономический журнал – № 1. –1997. Н.Ч. Бокунни Теневая экономика: понятие, классификация, методы оценки.

9. Ваҳобов А. Иқтисодиёт назарияси. – Т.: 2019.

10. Ходиев Б. Макроиқтисодиёт. – Т.: 2020.

11. Шодмонов Ш. Иқтисодиёт назарияси. – Т.: 2018.

12. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари.

13. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳисоботлари.

